

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5803397>

УДК. 378.1

Сдобняков В.В.

Сдобняков Виктор Владимирович, кандидат физико-математических наук, доцент, ректор, Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, 603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1. E-mail: sdobnyakov.v@gmail.com.

Педагогический университет – драйвер развития кадрового потенциала системы образования региона

Аннотация. Статья представляет инновационный трек участия университета педагогического профиля в федеральном проекте «Вузы как центры пространства создания инноваций» - проектирование системы непрерывного опережающего педагогического образования на всем протяжении жизненного цикла профессии педагога. Описаны успешные кейсы взаимодействия региона и вуза: «Региональный кадровый конструктор», научное общество «Эврика», создание профильных классов психолого-педагогической направленности. Раскрыты перспективы развития инфраструктуры непрерывного опережающего педагогического образования в направлении создания гибридных образовательных пространств. Подчеркивается, что образовательная политика университета педагогического профиля направлена на максимальное вовлечение талантливой молодежи в работу в сфере образования будущих поколений и формирование профессионального сообщества, способного дать импульс для развития образования в регионе и в стране.

Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, опережающее образование, университет педагогического профиля, педагогически одаренная молодежь, образовательная экосистема.

Sdobnyakov V.V.

Victor Vladimirovich Sdobnyakov, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Rector, Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin, 603005, Russia, Nizhny Novgorod, st. Ulyanov, 1, E-mail: sdobnyakov.v@gmail.com.

Pedagogical University - a driver of human resources development in the education system of the region

Abstract. The article presents an innovative track of the participation of the University of pedagogical profile in the federal project "Universities as centers of the innovation building space" - the design of a system of continuous advanced pedagogical education throughout the life cycle of a teacher's profession. The successful cases of interaction between the region and the university are described: "Regional personnel designer", the scientific society "Eureka", the creation of specialized classes of psychological and pedagogical orientation. The prospects for the development of the infrastructure of continuous advanced pedagogical education in the direction of creating hybrid educational spaces are disclosed.

Key words: continuing pedagogical education, advanced education, university of pedagogical profile, pedagogically gifted youth, educational ecosystem.

Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года в рамках стратегической цели по блоку «Наука и инновации»:

обеспечить выход в лидеры Российской Федерации по исследованиям в сфере приоритетных технологий и последующий выход в лидеры Российской Федерации в

соответствующих высокотехнологичных отраслях экономики, уже существующих или формирующихся, ставит задачу использования потенциала ведущих вузов при реализации проектов, направленных на развитие региона, в рамках федерального проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций».

Указ Президента РФ от 15.03.2021 N 143 «О мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики» устанавливает приоритет для научных проектов полного инновационного цикла - от получения новых фундаментальных знаний до их практического использования, создания технологий, продуктов и услуг, и их выхода на рынок. Это возможность эффективного ответа вузовской науки на большие вызовы с учетом региональной специфики на современном этапе глобального развития, в том числе в области гуманитарных и социальных наук [2].

Для университета педагогического профиля таким инновационным треком является проектирование системы непрерывного опережающего педагогического образования на всем протяжении жизненного цикла профессии педагога. Данный трек соответствует вектору инновационного развития российской экономики, означающему переход к производству нематериальных – человеческих ресурсов именно через процесс формирования инновационного поведения педагогов на базе новейших образовательных и цифровых технологий [4].

Достижение национальной цели, обозначенной в Указе Президента РФ «О национальных целях развития России до 2030 года» - возможности для самореализации и развития талантов, требует наличия главного фактора – критической массы талантливых педагогов, которые подготовят талантливых выпускников на каждом уровне системы образования. В век цифровых технологий особо ценится научный талант. Поэтому только педагог, который с момента вхождения в профессию будет мотивирован к научной деятельности,

сможет воспитать таких же увлеченных наукой учеников.

Для этого сегодня в Нижегородском государственном педагогическом университете им. Козьмы Минина (Мининском университете) создана и продолжает расширяться современная инфраструктура подготовки педагога для воспитания будущего поколения России, говоря метафорическим языком - строителя своеобразной «лестницы» для восхождения его учеников к новым вершинам научного знания и технологий цифрового века.

Национальный проект «Образование» четко обозначил необходимость создания единого образовательного пространства, обеспечения непрерывности профессионального педагогического образования и на федеральном, и на региональном уровнях. Взаимодействие регионального педагогического вуза с региональной системой образования в этом плане должно быть направлено на создание таких условий, которые способствуют проявлению и осознанному выбору педагогической профессии, качественному освоению программ педагогического образования и последующему трудоустройству с учетом потребности региона. Отсюда очевидна потребность формирования целостной системы выявления и сопровождения педагогически одаренной молодежи, предусматривающей формирование системы базовых общеобразовательных организаций, расширение сети психолого-педагогических классов. Это предполагает непрерывное обновление содержания технологий педагогического образования параллельно с модернизацией содержания школьного образования и синхронизации формируемых педагогических компетенций с требованиями к результатам освоения основных общеобразовательных программ на основе внедрения в образовательный процесс, как вузов, так и учреждений среднего профессионального образования и школ результатов актуальных научных исследований в области педагогики, психологии, философии и других наук а также организации междисциплинарных исследований по те-

матике современной мировой научной повестки совместно со студентами, педагогами и школьниками.

Нижегородская область – один из регионов России, участвующих в национальном проекте «Образование» максимально активно – на территории области реализуются все федеральные проекты в составе данного национального проекта. Одним из важнейших достижений реализации в области проекта «Образование» стало принципиальное обновление инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей за счет появления новых институциональных форматов.

За 2019-2021 годы в рамках регионального проекта «Современная школа» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Нижегородской области, создано более 120 образовательных центров цифрового, технического, естественно-научного и гуманитарного профилей «Точка роста». Благодаря региональному проекту «Успех каждого ребенка» открыт центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи «Вега», появилось 10 200 новых мест в учреждениях дополнительного образования и общеобразовательных учреждениях, создано 2 центра «Дом научной коллаборации», 4 детских технопарка «Кванториум», 3 мобильных технопарка «Кванториум». По линии регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 128 школах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, открыто 2 центра цифрового образования детей «IT-куб».

Безусловно, столь масштабные инфраструктурные изменения определяют необходимость создания системы воспроизводства кадрового потенциала регионального образования. Система воспитания будущих педагогов, являющаяся частью общей образовательной экосистемы региона, созданная на основе принципов социального проектирования и ориентированная на формирование социально ответственной личности педагога – гражданина,

традиционно представляет сильную сторону Мининского университета на фоне регионального сегмента высшего образования.

Успешным кейсом по взаимодействию региона и вуза является проект создания и развития платформы «Региональный кадровый конструктор», направленный на поиск талантливой молодежи, абитуриентов, мотивированных к педагогической деятельности, и вовлечение их в профессию педагога [5]. С 2019 года в регионе действует комплекс электронных сервисов, обеспечивающих построение уникальных траекторий профессионально – личностного самоопределения через определение вариативных образовательных и карьерных траекторий, способствующих достижению желаемого уровня профессионального и личностного развития и формированию персонального будущего в контексте перспективных линий развития региона.

В настоящий момент электронные сервисы экспресс-диагностики потенциала профессионального развития личности «Страна профессионалов», где для учащихся 8-9 классов в интерактивной форме представлены 10 городов — укрупненных групп специальностей и «Мир профессионалов», в котором учащимся 10-11 классов представлены уже 30 профессиональных сфер, находятся в открытом доступе, бесплатны для учащихся и их родителей. Порталы Мир профессионалов и Страна профессионалов — это виртуальные гиды, которые помогут школьнику сориентироваться в мире профессий и найти профессиональную сферу, в которой с большой долей вероятности он будет успешен в будущем, они позволяют сравнить способности с мечтами и желаниями школьника, а также определить свои склонности. Сейчас в тестовом режиме работает сервис «Сфера профессионалов», в основе которого лежит идея виртуального кадрового агентства, построения перспективы своего профессионального развития. Данный сервис интегрирован и с «Личным кабинетом студента», что позволяет определить уровень подготовленности студента в тот или иной

момент образовательной траектории с прогностикой возможных точек бифуркации для изменения образовательной траектории, и с электронным сервисом постдипломного сопровождения.

Для закрепления выявленных на этапе экспресс – диагностики интересов учащихся и развития их до устойчивой мотивации Мининский университет предлагает старшеклассникам почувствовать себя учеными, «прийти» в науку еще в школе. В рамках научного общества «Эврика» предоставляется отличная возможность любому школьнику, который хочет реализовать свой проект, получить поддержку не только лучших преподавателей Мининского университета, но и в области естественно-научного образования специалистов из институтов РАН г. Н. Новгорода.

На экспериментальных и лабораторных площадках педагогического вуза школьники Нижегородской области совместно со студентами под руководством опытных ученых - наставников разрабатывают и воплощают в жизнь научно-исследовательские проекты, связанные с геологией, физической географией и культурной историей родного края, природными ресурсами Нижегородской области, с основами биоэкологии, микробиологии, сельскохозяйственной биотехнологии, современной гуманитарной наукой, всеобщей и отечественной историей, лингвистическими исследованиями по русскому и иностранным языкам, оздоровительными методиками, спортивной медициной, философией, политологией, социологией, правом, религиоведением и психологией.

Благодаря участию в научном обществе «Эврика» ребята могут почувствовать себя настоящими исследователями, первооткрывателями и наравне со взрослыми искать и находить решения тех актуальных задач, которые ставит перед нами современный, быстро меняющийся мир. Таким образом формируется своеобразный «коридор успешного взросления», становления субъектности школьников как «авторов» собственной исследовательской и проектной деятельности [1].

Особо следует отметить работу по сопровождению педагогически одаренных школьников в рамках проекта по созданию профильных классов психолого-педагогической направленности. В Нижегородской области Мининский университет выступает в качестве регионального координатора данного проекта. Университет будет оказывать методологическую поддержку школам - участникам проекта: проводить курсы повышения квалификации для педагогов, осуществляющих работу в классах психолого-педагогической направленности и мероприятия для учащихся, а также реализовывать целый комплекс образовательных программ для детей и взрослых.

В 2021 году в Нижегородской области 29 психолого-педагогических классов. Нормативно данная деятельность закрепляется в совместных приказах Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и Мининского университета, в свою очередь вуз осуществляет сопровождение школ на основе договоров о сетевом взаимодействии.

Особое внимание в рамках работы с психолого-педагогическими классами уделяется именно выстраиванию взаимодействия с учащимися – будущими абитуриентами. В 2021 году состоялся запуск проекта по созданию профильного интерактивного онлайн курса как инструмента выявления, сопровождения педагогической одаренности и профессионального самоопределения старшеклассников в современных социально-экономических условиях. Ключевыми элементами курса выступают: цифровые ресурсы и сервисы, профессиональные пробы, тьюторское сопровождение, горизонтальное обучение, индивидуальные психодиагностические карты, индивидуальные и групповые проекты и т.д. Важным элементом данного курса является ежемесячный онлайн урок «Один день в Мининском», который позволяет образовательное пространство вуза сделать доступным каждому интересующемуся школьнику, независимо от места его проживания. Новизна данного проекта за-

ключается в интеграции профориентационной и образовательной деятельности посредством использования цифровых инструментов с учетом современных мировых образовательных трендов. Использование цифровых сервисов позволяет выстроить интерактивную цепочку преподаватель университета - школьный учитель - студент – школьник, получать эффективную обратную связь, выявлять проблемы и строить образовательный процесс исходя из потребностей конкретной образовательной организации.

Созданная в Мининском университете эффективная организационно – методическая инфраструктура развития кадрового потенциала в 2021 году получила качественное дополнение в виде элементов формируемой технологической экосистемы вуза: педагогический кванториум, технопарк универсальных педагогических компетенций. Педагогический кванториум – это открытая площадка для студентов, школьников, обучающихся колледжей, педагогов образовательных организаций, где будут работать естественнонаучная и технологическая лаборатории, медиалаборатория. Технопарк — это образовательная среда, где будет развиваться множество направлений, среди которых робототехнические системы, искусственный интеллект, компьютерная графика и автоматизированное проектирование.

Создание новых гибридных образовательных пространств позволит студентам университета – будущим учителям обучиться актуальным методикам и технологиям преподавания учебных предметов естественнонаучной и технологической направленностей с использованием современного оборудования; педагогическим работникам – повысить свою квалификацию; школьникам – «прокачать» предметные знания и навыки и сформировать новые междисциплинарные компетенции [3]. Идеология формирующейся технологической экосистемы заключается в реализации возможности проведения междисциплинарных исследований, освоении мето-

дик организации проектной деятельности обучающихся. Талантливой молодежи должно быть доступно изучение профильных предметов в углубленном формате, получение дополнительной поддержки при подготовке к олимпиадам и сдаче ЕГЭ. И, наконец, новые образовательные среды могут максимально обеспечить реализацию инклюзивного образования, открывая равные образовательные возможности для всех. Данная идеология полностью соответствует экосистемному подходу к «экономике знаний», который требует изменения всей «архитектуры» взаимосвязей субъектами образования и становления систем нового типа, основанных на горизонтальных связях, постоянном обмене информацией и сетевой кооперации [6, с.5].

Профессия педагога сегодня находится на пике социальной значимости. Его профессиональная эрудиция и компетенции, содержание деятельности являются главным фактором, обеспечивающим эффективность образования. При этом образовательный процесс больше не замыкается в стенах образовательных организаций, а выходит далеко за их пределы за счет смены репродуктивных отношений между участниками образовательных отношений, максимального использования ресурсов социокультурной и цифровой среды, новых профессиональных педагогических позиций, событийных форматов освоения нового содержания и оценки полученных результатов.

Образовательная политика Мининского университета сегодня исходит из признания того, что педагог – это лидер, а образовательная организация — это не просто место его работы – это территория личностного роста и для него, и для его учеников или воспитанников. Суть нашей политики в максимальном вовлечении талантливой молодежи в работу в сфере образования будущих поколений и формировании профессионального сообщества, способного дать импульс для развития образования в регионе и в стране.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Игнатьева Г.А., Тулупова О.В., Крайникова М.Н. Образовательная программа основного общего образования – вектор развития субъектности подростка. Учебно-методическое пособие для педагогических работников системы общего образования. Нижний Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2015. 212 с.
2. Игнатьева Г.А., Слободчиков В.И. Антропологическая перспектива развития человеческого потенциала образовательных систем. // Вопросы дополнительного профессионального образования педагога, 2016. № 1 (5). С. 1 -18.
3. Кизилова А. С., Фадеев Г. Н., Волков А. А. Гибридное образование: оценка в категориях информационно-аксиологического подхода // Вестник Мининского университета. 2018. №1 (22). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gibridnoe-obrazovanie-otsenka-v-kategoriyah-informatsionno-aksiologicheskogo-podhoda> (дата обращения: 07.12.2021).
4. Сдобняков В. В., Моисеенко А. В. Формирование полипозиционной команды в условиях построения новой организационной структуры университета педагогического профиля // Актуальные научные исследования в современном мире. Выпуск 10(78). Часть 9. 2021. С. 42-48.
5. Целевая подготовка педагогов: модель кадрового конструктора регионального социально-педагогического кластера: монография / А.А. Федоров [и др.]; под ред. А.А. Федорова. Н. Новгород: Мининский университет, 2017. 204 с.
6. Экосистема науки, образования и инноваций Красноярского края: идея, перспективы, проекты: аналит. докл. / под ред. В. С. Ефимова. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2020. 130 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ignat'eva G.A., Tulupova O.V., Krajnikova M.N. Obrazovatel'naja programma osnovnogo obshhego obrazovaniya – vektor razvitija sub#ektnosti podrostanta. Uchebno-metodicheskoe posobie dlja pedagogicheskikh rabotnikov sistemy obshhego obrazovaniya. Nizhnij Novgorod: Nizhegorodskij institut razvitija obrazovaniya, 2015. 212 s.
2. Ignat'eva G.A., Slobodchikov V.I. Antropologicheskaja perspektiva razvitija cheloveche-skogo potenciala obrazovatel'nyh sistem. // Voprosy dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya pedagoga, 2016. № 1 (5). S. 1 -18.
3. Kizilova A. S., Fadeev G. N., Volkov A. A. Gibridnoe obrazovanie: ocenka v kategorijah informacionno-aksiologicheskogo podhoda // Vestnik Mininskogo universiteta. 2018. №1 (22). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gibridnoe-obrazovanie-otsenka-v-kategoriyah-informatsionno-aksiologicheskogo-podhoda> (data obrashhenija: 07.12.2021).
4. Sdobnjakov V. V., Moiseenko A. V. Formirovanie polipozicionnoj komandy v uslovijah postroenija novej organizacionnoj struktury universiteta pedagogicheskogo profilja // Aktual'nye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire. Vypusk 10(78). Chast' 9. 2021. S. 42-48.
5. Celevaja podgotovka pedagogov: model' kadrovogo konstruktora regional'nogo social'no-pedagogicheskogo klastera: monografija / A.A. Fedorov [i dr.]; pod red. A.A. Fedorova. N. Novgorod: Mininskij universitet, 2017. 204 s.
6. Jekosistema nauki, obrazovaniya i innovacij Krasnojarskogo kraja: ideja, perspektivy, proekty: analit. dokl. / pod red. V. S. Efimova. Krasnojarsk: Sib. feder. un-t, 2020. 130 s.

Поступила в редакцию 10.12.2021.

Принята к публикации 21.12.2021.

Для цитирования:

Сдобняков В.В. Педагогический университет – драйвер развития кадрового потенциала системы образования региона // Гуманитарный научный вестник. 2021. №12. С.97-102. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/12/Sdobnyakov.pdf>